

КОМАНДНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тенденции современного времени таковы, что в образовательных организациях резко встает роль и значение системы управления, способной своевременно принимать стратегически важные решения, создавать необходимые условия (ресурсные, финансовые, кадровые, информационные, имиджевые) для их реализации, гибко реагировать на изменения внутренней и внешней среды, обеспечивать конструктивное сотрудничество и конкурентоспособность образовательной организации, а именно повышению эффективности управления [2]. Актуальность определяется, прежде всего, изменениями, которые происходят в системе образования в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внедрения профессиональных стандартов, достижение требований, предъявляемых к образовательной организации Государственной программой «Развития образования» в Российской Федерации, Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Муниципальной программой «Развитие образования города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» невозможно в условиях традиционного управления, ориентированного на командно-административный подход и «локализацию функций каждого члена администрации» [4, с. 7].

Состояние развития современного учреждения обуславливает необходимость обращения к теории управления. Л.С. Ружанская отмечает, что управление – это выполнение функций управления (планирование, координация, мотивация и контроль) для воздействия на объект управления в целях субъекта [4, с. 14]. М.М. Поташник определяет управление как «целенаправленную деятельность субъектов, обеспечивающую становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие» учреждения [6, с. 168].

Общие вопросы по теории управления образовательными системами исследовали М.М. Поташник, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, К.Ю. Белая, В.С. Лазарев [7, с. 300]. Разработаны теоретические положения, раскрывающие специфику повышения качества образования через создание эффективных моделей управления (В.П. Васильев, Р. Акофф, Л.М. Вершинина, В.Е. Агеев). Немало исследований, которые рассматривают подходы к созданию модели управления образовательным учреждением (Т.И. Шамова, Е.Ф. Филиппова, Е.А. Ямбург). Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, А.А. Бодалев, В.П. Зинченко раскрывают психологию формирования и теорию управления педагогическими командами [5, с. 49]. И. Ансоффу, исследуя эволюцию управленческих систем, отмечает несколько этапов развития: «...управление на основе контроля за исполнением. Управление на основе

экстраполяции, когда темп изменений ускоряется, но будущее еще можно предсказывать... Управление на основе предвидения, темп изменений ускорился, однако нельзя вовремя предусмотреть будущие тенденции и определить реакцию на них. Управление на основе гибких экстренных решений» [2, с. 7].

Переход дошкольного учреждения из режима функционирования в режим развития делает необходимым определение новых подходов к его управлению. Переход к ситуативному управлению детским садом по результатам означает радикальное изменение подходов к управлению образовательным процессом и прежде всего его участниками [6, с. 17]. Роль ситуативного подхода в управлении возрастает в последнее время. Это связано с увеличением объема работ, жесткой конкуренции в условиях рынка, потребностью опережающего управления, необходимостью прогнозирования и планирования, переход к ситуативному управлению на результат. В то же время в самой системе управления образовательной организацией происходят существенные изменения в силу нарастания информационных потоков, неэффективности управленческого аппарата при объединении нескольких образовательных учреждений в единый образовательный комплекс, усложнения процесса принятия управленческих решений, смены ценностных ориентиров управленцев [3, с. 83]. Структуры становятся все менее жестко иерархичными, гибкими, матричными [6, с. 98]. При управлении по конкретным результатам предполагает совершенствование структуры всей организации дошкольного учреждения, переход на горизонтальный корпоративный принцип управления [6, с. 17]. Механизм управления современным дошкольным учреждением изменяет характер управленческих функций, порождает принципиально новые формы взаимодействия учреждения и всех участников образовательного процесса (рис.).

Рис. Схема механизма взаимодействия дошкольного учреждения и участников образовательного процесса

Расширенный объект управления современным дошкольным учреждением предполагает учет всех связей и отношений, которые складываются внутри детского сада и с окружающей средой. Все это создает предпосылки для формирования управленческой команды в системе управления образовательной организации, так как именно управленческая команда является одной из форм эффективного управления.

Управление как деятельность в команде отличается от руководства и администрирования в общепринятом смысле. Е.И. Тимофеева, А.А. Шумейко подчеркивают, что «характерной особенностью управленческой команды является то, что её деятельность напрямую связана с реализацией определенных для команд каждого уровня функций управления» [5, с. 49]. Деятельность управленческой команды обусловлена целями и

политикой организации. Бенг Карлоф, Свен Седеборг, проанализировали организационные аспекты формирования команд, где сформулировали нормы и правила, которыми руководствуются при командном текущем и стратегическом управлении учреждением [2]. И.Н. Красильникова, Е.В. Рибокене выделяют следующие признаки управленческой команды: члены команды «работают вместе», «владеют отработанными процедурами взаимодействия», «продуманно позиционированы», «взаимозаменяют друг друга», «направлены на достижение общей цели», «имеют общее видение ситуации». Характерным признаком команды является повышенный уровень автономности поведения и коллективной ответственности за конечный результат [3, с. 84].

В рамках дошкольного образовательного учреждения в управленческую команду (на разных иерархических уровнях) могут входить помимо администрации представители общественности (социальные партнеры), родители (попечительский совет и родительский комитет), руководители структурных подразделений. Небольшие коллективы получают возможность распоряжаться ресурсами, заниматься стратегическим планированием. Решение задачи формирования организационной структуры управления определяется в развитии демократических основ в управлении и как принципа государственно-общественного управления [6, с. 29]. Орган с правом общественно-государственной экспертизы позволяет развивать в команде управления саморегулирование, принятия стратегических управленческих решений и повышение эффективности управления учреждением. В работах Н.В. Боровикова, В.А. Петрова в качестве главного условия функционирования управленческой команды выделяется внутренняя координация действий, основанная не на жесткой иерархической структуре подчинения и контроля, а на гибкой взаимосвязи между всеми участниками команды [2].

Т.В. Алексашина предлагает четыре основных подхода к формированию управленческой команды:

– «целеполагающий подход (основанный на целях) – позволяет членам группы лучше ориентироваться в процессах выбора и реализации групповых целей. Цели могут быть стратегическими по своей природе или установлены в соответствии со спецификой деятельности;

– межличностный подход (интерперсональный) – цель увеличение группового доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутрикомандных коммуникаций;

– ролевой подход – проведение дискуссии и переговоров среди членов команды относительно их ролей; предполагается, что роли членов команды частично перекрываются;

– проблемно-ориентированный подход к формированию команды (через решение проблем) предполагает организацию заранее спланированных серий встреч с командой людей, имеющих общие цели и организационные отношения» [1, с. 13-14].

Таким образом, можно сказать, что система управления дошкольным учреждением может функционировать только тогда, когда все ее составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего дня, в условиях, когда многие важные задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть. Направленность всей системы

внутрисадовского управления на конечный результат предполагает не только особую мотивационно-целевую ориентацию, но и новый подход к формированию административной команды. Управленческая команда – ресурс, который необходим для динамичной жизни и успешного развития образовательного учреждения в условиях возрастающей конкуренции.

Также можно отметить, что проблема формирования управленческой команды в силу её многогранности и многосторонности, а также в силу отсутствия единства концепции требует дальнейшего своего изучения, особенно в аспекте выделения структуры и её системообразующего фактора. Кроме того, проблема структуры самой управленческой команды должна рассматриваться в соответствии с тенденциями развития современного образования и требований к организации образовательной среды дошкольных учреждений.

Литература

1. Алексашина Т.В. Особенности формирования команды проекта // Стратегическое и проектное управление. Пермь, 2013. С. 12-15.
2. Алямкина Е.А., Красильникова И.Н., Красильникова М.Н. Управленческая команда как условие эффективного управления образовательной организацией // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3.
3. Красильникова И.Н., Рибокене Е.В. Специфика методов управления образовательными комплексами // Актуальные проблемы современного общества. 2015. № 3. С. 82-84.
4. Ружанская Л.С., Котляревская И.В. Общий менеджмент. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 116 с.
5. Тимофеева Е.И., Шумейко А.А. Командный стиль управления как фактор развития образовательной организации // Амурский научный вестник. 2019. № 4. С. 48-53.
6. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. М.: Новая школа, 2001. 304 с.
7. Поташник М.М., Лазарев В.С. Управление развитием школы. М.: Новая школа, 1995. 464 с.